

CHAKANDA, ARPABODIYON VA ISIRIQNING SHIFOBAXSH XUSUSIYATLARI

Jumashova Sayyora Shonazarovna

Ilmiy rahbar: Kamolova Sanobar Jabborovna
Buxoro davlat universiteti mustaqil tadqiqodchisi
<https://doi.org/10.5281/zenodo.17403783>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 10-oktabr 2025 yil
Ma'qullandi: 15-oktabr 2025 yil
Nashr qilindi: 21-oktabr 2025 yil

KEYWORDS

dorivor, xastalik, daraxt, biooksidantlar, yorug'sevar, shifobaxsh, malhamlar, damlamalar, giyohlar, o'simlik, to'qima.

ABSTRACT

Ushbu maqoda chakanda, isiriq v arpabodiyonning shifobaxsh xususiyatlari bayon etilgan. Adabiyotlarda, monografiya va ilmiy maqolalarda bayon qilingan fikrlar tahlil qilinib xulosa va takliflar keltirilgan. Ular qadimiy va samarali dorivor o'simliklar bo'lib, tarkibida ko'plab biologik faol moddalar mavjud. Ilmiy tadqiqotlar ham ularning ko'plab ijobiy ta'sirlarini tasdiqlagan. Isiriq ham xalq tabobatida qadimdan ishlatilgan va ba'zi dorivor xususiyatlari ilmiy jihatdan ham tasdiqlangan o'simlikdir

Bugungi kunda dorivor o'simliklarga bo'lgan qiziqish tobora ortib bormoqda, butun dunyo pandemiyasida insonlar sog'lig'iga alohida e'tibor berishi, salomatlik sirlaridan xabardorligi ortishi, qarigan va surunkali kasalliklarga chalingan insonlar immun tizimini faollashtirish uchun tabiiy vositalarni afzal ko'rish, tabiiy vositalarning mutloq zararsizligi va foydasi ushbu sohada ilmiy tadqiqotlarga investitsiyalar hajmining va xalqaro bozorlardagi dorivor o'simliklarga bo'lgan talabning keskin ortishiga sabab bo'ldi. Shuning uchun dorivori o'simliklarni muxofaza qilish, madaniy holda yetishtirish, qayta ishlash va mavjud resurslardan oqilona foydalanish lozim. Tabiatni rang – barang o'simliklar olamisiz tasavvur qilib bo'lmaydi. Qadimdan insoniyat ko'pgina kasalliklarni davolashda shifobaxsh o'simliklardan malhamlar, damlamalar, giyohlar tayyorlab, xastalik bilan og'rikan bemorlarni davolashda foydalanib kelganlar. Yer yuzida o'simlik turlari juda keng tarqalgan bo'lib insonlar hayotida beqiyos o'rin tutatadi. Ular orasida zaharli hamda dorivor xususiyatga ega turlar ko'plab uchraydi. Insonlar o'simliklardan faqat dori sifatida foydalanib qolmay, balki oziq-ovqat, bo'yoqlar, kiyim-kechak, va zararkunandalarga qarshi kurashishda ham keng foydalanib kelgan. Dorivor o'simliklar ichida o'z xususiyati bilan ajiralib turuvchi o'simliklardan biri bu chakanda o'simligi hisoblanadi.

Chakanda (jumrutsimon chakanda, chirqanoq) – Oblepixa – (Hippophae Rhamnoides) jiydoshlar – Elaeagnaceae oilasiga mansub bo'lib, bo'yi 4–6 m.ga yetadigan buta yoki kichik daraxt. Poyasi sershox va tikanli bo'lib, qo'ng'ir-yashil po'stloq bilan qoplangan. Barglari chiziqsimon-nishtarsimon yoki chiziqsimon, yuqori tomoni kulrang-to'q yashil, pastki tomoni bir oz sarg'ish qo'ng'ir-kulrang yoki oq tusli, tekis qirrali bo'lib, poya va shoxlariga qisqa bandi yordamida ketma-ket o'rnashgan. Gullari birjinsli, mayda va ko'rimsiz, kalta boshloqchaga 2-

5 tadan shoxchalar qo'ltig'ida (onalik gullari) joylashgan. Mevasi dumaloq yoki cho'zinchoq, to'q sariq yoki qizg'ish rangli, sersuv, danakli meva. U MDHning Yevropa qismida, Karpatda, Kavkazda, Qora dengiz atroflarida, Markaziy Osiyoda, Qozog'istonda, O'zbekistonda, Tojikiston va Qirg'izistonda, Boltiq bo'yida, Sibir va Oltoyda daryo, ko'l va dengizlarning shag'alli va qumli qirg'oqlarida, tekislik va tog'lardagi to'qayzorlarda o'sadi. Chakanda o'simligining mevasi tarkibida C, B, B2, E vitaminlari yog', flavonoidlar, organik kislotalar va boshqa moddalar bo'ladi. Urug'i tarkibida yog', B, E vitaminini karotin, oqsil va boshqa birikmalar bor. Chakanda moyi og'riq qoldiruvchi va yarani tez bitiradigan ta'sirga ega, radioaktiv nurlar bilan davolanganda uning ta'siridan zararlangan teri, shilliq qavatlar, yaralar va kuygan qizilo'ngach, me'da yarasi, vitamin yetishmasligidan kelib chiqqan avitaminoz hamda ba'zi ginekologik kasalliklarni davolashda ishlatiladi. Bundan tashqari Xitoy sharoitida ko'pgina unumli tuproqlar yuvilib ketmoqda. Buning natijasida ko'pgina tuproqlar foydalanishdan chiqadi. Shuning uchun chakanda orqali, uning biologik xususiyatlari bilan foydalanib bu muaamolarni yechish mumkinligi aniqlangan. Chakandadan 250 ta dan ko'proq har xil oziqali, dorivor va kosmetik mahsulotlar tayyorlanadi. Chakandaning tarkibida provitamin A uchraydi bu vitamin odam embrionini rivojlanishini, umuman odamning o'sish va rivojlanishiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Chakanda yuqumli infeksiyon kasalliklarga ham qarshi ishlatiladi chakanda tarkibida vitamin E-tokoferol topilgan. Bu vitaminning ta'sirida odam qarishi sekinlashadi, yurak va ko'pgina ichki organlarni ishini faollashtiradi. Nafas olish organlarining va oshqozon kasalliklariga qarshilik ko'rsatadi bu o'simlikning tarkibida yog'li kislotalardan – linolev va linolen tarqalgan, ular odam organizmi uchun muhim, bioksidantlar hisoblanadi.

Dorivor o'tlar tarkibida dorivor xususiyatga ega bo'lgan kamida bitta faol modda mavjud. Ushbu modda yoki moddalar ko'pincha o'simlikning to'qimalari va qismlari bo'ylab notekis taqsimlanadi. Shuning uchun, dorivor o'tlarni yig'ishda siz foydali elementlarning qayerda to'planganligini va o'simlik rivojlanishining qaysi davrida ularning konsentratsiyasi maksimal ekanligini bilishingiz kerak. Dorivor o'simliklar xomashyosidan foydalanishning asosiy usullari: ichki va tashqi foydalanish uchun dori vositalarini ishlab chiqarish.

Suvli ekstraktlar ichkarida qo'llanadi: dorivor o'simlik materiallari yoki preparatlardan infuzion, qaynatma, suvli-spirtli, moyli ekstraktlar damlama (dozalash shakli), ekstraktlar. Sharbat rasmiy o'simliklarning suvli yangi qismlaridan olinadi. Quritilgan dorivor o'simlik materiallaridan tibbiyotda kamroq qo'llanadi. Tashqi foydalanish uchun: o'simlik vannasi, o'rash, losyon, kompres. Rasmiy o'simliklardan dorivor o'simlik xom ashyosining turli morfologik guruhlari olinadi: o't, gul, barg, ildizpoya, ildiz, meva, urug', kurtak, po'stloq va boshqalar.

Isiriq (Peganum harmala) – Markaziy Osiyoda, jumladan O'zbekistonda keng tarqalgan dorivor o'simliklardan biri bo'lib, qadimdan xalq tabobatida ishlatib kelingan. Isiriqning turli qismlarida (asosan urug'i va poyasi) ko'plab biofaol moddalari mavjud bo'lib, ular inson salomatligi uchun foydali hisoblanadi. Isiriq tutuni havodagi bakteriyalar va viruslarni yo'q qilish xususiyatiga ega. Shu sababli, qadimdan xonalarni dezinfeksiya qilish, shamollash yoki epidemiyalar davrida havoni tozalashda isiriq tutatilgan. Urug'larida mavjud harmin, harminin, harmalol kabi alkaloidlar tinchlantiruvchi va uyquni yaxshilovchi ta'sirga ega. Stress, xavotir yoki uyqusizlikda foydali deb qaraladi. Isiriq ekstraktlari yallig'lanishlarni kamaytirishda yordam beradi. Bo'g'im og'rig'ida, revmatizmida

isiriq yog'i yoki damlamalari ishlatiladi. Ba'zi tadqiqotlarga ko'ra, isiriq urug'ining damlamalari ichki parazitlarga qarshi foydali. Qurtlarga qarshi tabiiy vosita sifatida ishlatilgan. Onkologik kasalliklar profilaktikasi (cheklangan tadqiqotlar asosida), Shuningdek, laboratoriya tadqiqotlarida isiriqdagi moddalarning saraton hujayralarining o'sishini sekinlashtirish xususiyati kuzatilgan. Bu hali to'liq isbotlangan emas, ammo ilmiy izlnishlar olib borilmoqda. Isiriqdagi alkaloidlar farmakologik jihatdan faol moddalardir. Ular asab tizimiga, immunitetga va yallig'lanishlarga ijobiy ta'sir ko'rsatishi ilmiy maqolalarda qayd etilgan. Antibakterial va antivirus ta'siri ham tajriba sharoitida isbotlangan. Bu o'simlikning ayrim turlari (masalan, Artemisia absinthium, Artemisia annua, Artemisia vulgaris) ko'plab biologik faol moddalarga boy bo'lib, tibbiyotda va farmakologiyada muhim ahamiyatga ega.

Isiriqning dorivor xususiyatlari uning murakkab kimyoviy tarkibiga bog'liq. Asosiy biologik faol komponentlar quyidagilardir: Asosiy efir moylari: kamfora, cineol, tuyon, borneol. Flavonoidlar: artemetin, kvercetin. Kislotali birikmalar: askorbin kislotasi (vitamin C), fenol kislotasi. Seskviterpen laktonlar: artemisinin (ayniqsa A. annua tarkibida) Tanin moddalar va achchiq glikozidlar. Bu moddalar o'simlikka kuchli antibakterial, yallig'lanishga qarshi, parazitlarga qarshi va immunomodulyator xususiyatlar beradi. Farmakologik Ta'siri

Isiriqning efir moylari Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Candida albicans kabi mikroorganizmlarga qarshi yuqori darajada faollikka ega. Bu xususiyat infeksiyon kasalliklarni davolashda yordam beradi. Parazitlarga qarshi (antiparazitar) ta'sir ko'rsatadi. Artemisia annua tarkibidagi artemisinin moddasi bezgak (malarial) parazitiga qarshi kuchli vosita bo'lib, Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti tomonidan tasdiqlangan. Bundan tashqari, ichak parazitlariga (gelmintlar) qarshi xalq tabobatida keng qo'llaniladi. Oshqozon-ichak faoliyatiga ijobiy ta'siri; Achchiq glikozidlar oshqozon shirasining ajralishini faollashtiradi, ovqat hazm qilishni yaxshilaydi va meteorizm (qorinda gaz to'planishi)ni kamaytiradi. Yallig'lanishga qarshi va og'riq qoldiruvchi ta'sir; Fenol kislotasi va flavonoidlar to'qimalarda yallig'lanish jarayonlarini pasaytiradi, og'riq sezuvchanligini kamaytiradi. Immunitetni mustahkamlovchi ta'sir; Isiriq tarkibidagi antioksidantlar (flavonoidlar, vitaminlar) immun tizimining faolligini oshiradi, erkin radikallarning zararli ta'siriga qarshi kurashadi.

Isiriq xalq tabobatida va zamonaviy farmakologiyada quyidagi holatlarda qo'llaniladi: Bezgak va boshqa parazitlar kasalliklar; Bronxit, shamollash, grip. Gastrit, dispepsiya, ich qotishi. Terida yiringli yallig'lanishlar (tashqi qo'llash uchun)

Arpabodiyon (Anisum) — ziradoshlar oilasiga mansub bir yillik o'tlar turkumiga kiradi, uning ikki turi bor. O'zbekistonda oddiy Arpabodiyon (Arpabodiyon Vulgare) ekiladi. Uning pastki barglari buyraksimon (yoki uch bo'lakli), yirik arra tishli, yuqoridagilari ipsimon bo'lakchalarga bo'lingan. Gullari mayda, oq, murakkab soyabonga to'plangan. Arpabodiyonning mevasi tarkibida 3,2%, ba'zan 6% gacha efir moyi va 28% gacha boshqa moylar bor. Efir moyi tarkibida 90% gacha anetol bo'ladi. Mevasi va efir moyidan tayyorlangan preparatlar balg'am ko'chiruvchi sifatida qo'llaniladi. Arpabodiyon mevasi va efir moyi oziq-ovqat sanoatida ishlatiladi. Arpabodiyon Qadimdan ma'lum bo'lgan o'simlikdir. Bu o'simlikni qadimgi Yunonistonliklar uylarida yovuz ruhlarni quvadi deb saqlash odatlari bor edi. U uyda osoyishtalik, tinchlik va qulaylikni ta'minlashga qodir deb ishonishgan. Bu xususiyat unga bekorga berilmagan. U nafaqat har qanday oshpazlik idishini to'ldiribgina qolmasdan uy uchun antiseptik, mikroblar, bakteriyalar va xavfli viruslarni shavqatsiz yo'q qilgan Xulosa va takliflar. Chakanda, arpabodiyon va isiriq o'simliklarining shifobaxsh

xususiyatlarincha yillardan beri o'rganilib kelinmoqda va albatta ular to'g'risida yanada ilmiy izlanishla olib boorish zarur. Isiriq — qadimiy va samarali dorivor o'simlik bo'lib, uning tarkibida ko'plab biologik faol moddalar mavjud. Ilmiy tadqiqotlar ham uning ko'plab ijobiy ta'sirlarini tasdiqlagan. Isiriq xalq tabobatida qadimdan ishlatilgan va ba'zi dorivor xususiyatlari ilmiy jihatdan ham tasdiqlangan o'simlikdir. U antiseptik, tinchlantiruvchi, yallig'lanishga qarshi va ba'zan antiparazitar vosita sifatida foydalidir. Ammo, kuchli ta'sir qiluvchi alkaloidlar mavjudligi sababli, uni ehtiyotkorlik bilan ishlatish lozim. Zamonaviy tibbiyot uni to'liq o'rganishda davom etmoqda, lekin xalq tabobati bilan birgalikda ilmiy yondashuv muhim hisoblanadi

Foydalangan adabiyotlar:

- 1.E.T.Berdiyev, M.X.Hakimova, G.B.Maxmudova. O'rmon dorivor o'simliklari "Sano – standart" nashriyoti – Toshkent – 2016 .110 b.
- 2<https://uz.wikipedia.org/wiki/Chakanda>
- 3.Sulaymonov I.J., Ergashev D.T. Dorivor o'simliklar yetishtirish texnologiyasi fanidan amaliy mashg'ulotlar. Namangan-2020 – 64 b.
- 4.O'. Ahmedov, A. Ergashev, A. Abzalov, M. Yulchiyeva, S. Azimboyev. Dorivor o'simliklarni yetishtirish texnologiyasi. Toshkent – " NIF MSh" – 2020 – 122 – b.
- 5.E.T.Berdiyev, M.X.Hakimova, G.B.Maxmudova. O'rmon dorivor o'simliklari "Sano – standart" nashriyoti – Toshkent – 2016 – 110 b.
- 6.O'. Ahmedov, A. Ergashev, A. Abzalov, M. Yulchiyeva, S. Azimboyev. Dorivor o'simliklarni yetishtirish texnologiyasi. Toshkent – " NIF MSh" – 2020 – 21 b.
- 7.<https://uz.wikipedia.org/wiki/Arpabodiyon>
- 8.Sulaymonov I.J., Ergashev D.T. Dorivor o'simliklar yetishtirish texnologiyasi fanidan amaliy mashg'ulotlar. Namangan-2020 - 106; 107 b.